

Consent Form

Project: Optimal Categorisation: the origin and nature of gender from a psycholinguistic perspective (ES/R00837X/1)
Date: 15th July 2019
Authors: Michael Franjeh
Alexandra Grandison
Greville G. Corbett
DOI: 10.5281/zenodo.6393324

This document has the consent form given to participants in the Optimal Categorisation project in Vanuatu and New Caledonia. This document has the English version and corresponding Bislama and French versions. Participants in Vanuatu had their consent recorded and participants in New Caledonia filled in the form.

Consent Form: Language Research (English)

Please complete this form after you have read the Information Sheet and/or listened to an explanation about the research.

Thank you for considering taking part in this research. The person organising the research must explain the project to you before you agree to take part. If you have any questions arising from the Information Sheet or explanation already given to you, please ask the researcher before you decide whether to join in. You will be given a copy of this Consent Form to keep and refer to at any time.

By ticking/initialling each box you are consenting to this element of the study. It will be assumed that un-ticked/un-initialled boxes mean that you DO NOT consent to that part of the study and you may be deemed ineligible for the study.

- I, the undersigned, voluntarily agree to take part in this language study. I understand that my participation is voluntary and that I am free to withdraw at any time during the study without giving any reason and without being disadvantaged in any way. Furthermore, I understand that I will be able to withdraw my data up to one month after the interview.
 - I have read and understood the Participant Information Sheet dated 15/07/2019, version 3. I have been given a full explanation by the investigators of the nature, purpose, location and likely duration of the study, and of what I will be expected to do. I have been given the opportunity to ask questions on all aspects of the study and have understood the information given as a result.
 - I consent to my personal data, as outlined in the accompanying information sheet, being used for this study. I understand that all personal data relating to volunteers is held and processed in the strictest confidence, and in accordance with UK data regulations.
 - I consent to my personal data, as outlined in the accompanying information sheet, being used for future studies. I understand that all personal data relating to volunteers is held and processed in the strictest confidence, and in accordance with UK data regulations.
 - I understand that I am free to withdraw from the study without needing to justify my decision and without prejudice. I understand that I can request that any data I have provided be destroyed, so long as I do this within one month of the data collection.
 - I consent to the collection of data and request that my identity be credited to me by name. I understand that I am free to ask at any time for certain pieces of data to be made anonymous.
- OR--
- I consent to the collection of data and request that my identity be made anonymous. I understand that I am free to ask at any time for certain pieces of data to be credited to my name.

- I consent to the following types of data collected from me being used as part of this project:

audio recordings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no
video recordings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no
photographs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no
transcriptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no

- I consent to the following types of data collected from me as part of this project being used on the web:

audio recordings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no
video recordings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no
photographs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no
transcriptions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	yes	no

Name of volunteer (BLOCK CAPITALS)

Signed

Date

Name of researcher taking consent (BLOCK CAPITALS)

Signed

Date

Consent Form: Language Research (Bislama)

Tankyu blong givhan long risej. Sapos yu gat eni kwestin, plis go ahed mo askem. Bae mi rikodem konsent blong yu.

- Wanem nem blong yu?
- Yu agri blong givhan long risej. Yu save se yu save stop long eni taem we yu wantem, mo afta yu kompletem intaviu yu save jenisem tingting blong yu kasem wan manis afta long intaviu.
- Yu andastandem wanem we mi bin eksplenem bifo. Mo Mike I bin eksplenem evrisamting long mi, long saed blong projek mo risej blong hem.
- Yu agri blong givim ol personal infomesion mo yu allowem ol riseja blong projek I yusum infomesen ia long risej blong olgeta.
- Yu agri blong allowem mifala I yusum ol personal data blong yu long ol fuja risej projekts.
- Yu save se bae mi pem yu 500 vatu blong givhan long risej.
- Yu wantem se nem blong yu I sikret o yu wantem se bae nem blong yu I stap wetem ol rikoding
- Yu agri blong allowem mifala I yusum rikoding blong voes blong yu long project ia?
- Yu agri blong allowem mifala I yusum video rikoding blong yu long project ia?
- Yu agri blong allowem mifala I yusum foto blong yu long project ia?
- Yu agri blong allowem mifala I yusum transkripsen blong yu long project ia?
- Yu agri blong allowem mifala I putum voes rikoding blong yu long wan website long intanet?
- Yu agri blong allowem mifala I putum video rikoding blong yu long wan website long intanet?
- Yu agri blong allowem mifala I putum foto blong yu long wan website long intanet?
- Yu agri blong allowem mifala I putum transkripsen blong yu long wan website long intanet?

**Formulaire de consentement
à l'enquête linguistique**

Merci de compléter ce formulaire après avoir lu le document d'informations et/ou entendu les explications de présentation de l'enquête.

Merci de votre intérêt pour ce travail. La personne responsable de cette enquête doit vous expliquer le projet avant que vous acceptiez d'y participer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant de décider librement si vous décidez d'y participer ou pas. Une copie de ce formulaire vous sera remise pour que vous la conserviez et puissiez vous y référer à n'importe quel moment.

Cocher une case signifie que vous êtes d'accord avec son contenu. Si vous ne cochez pas la case, il est considéré que vous refusez un élément de l'étude et que votre participation peut être à cette enquête peut être suspendue.

- Je soussigné/e, le/la signataire de ce formulaire, accepte librement de participer à cette enquête linguistique sur la langue nêlêmwa. J'ai conscience que je peux me retirer à n'importe quel moment de l'étude, sans avoir à me justifier ni risquer d'être désavantagé/e. De plus, je note que je peux demander à ce que mes données soient retirées de l'étude jusqu'à un mois après la date de l'entretien.
- J'ai lu et compris le Document d'Informations aux Participants daté du 15/07/2019, version 3. J'ai été informé par les organisateurs de la nature, des objectifs, de la durée de l'enquête et de ce qui est attendu de ma participation. J'ai eu la possibilité de poser des questions sur tous les aspects de l'étude et j'ai compris les éléments de réponse.
- J'accepte que mes données personnelles, telles que renseignées au bas de ce formulaire, soient utilisées dans cette étude. Je comprends que les informations personnelles relatives aux participants de cette étude sont strictement confidentielles, en accord avec les règles nationales britanniques.
- J'accepte que mes données personnelles, telles que renseignées au bas de ce formulaire, soient utilisées dans des études futures. Je comprends que les informations personnelles relatives aux participants de cette étude sont strictement confidentielles, en accord avec les règles nationales britanniques.
- Je comprends que je peux me retirer de l'étude sans avoir à me justifier et sans subir de préjudice. Je comprends que je peux demander à ce que les données que j'ai produites soient détruites, dans la limite d'un mois après la date de l'entretien.
- J'accepte de fournir des données linguistiques et je demande à ce que mon identité soit reconnue par mes nom et prénom. Je comprends que je suis libre de demander, à n'importe quel moment, que certaines parties des données soient rendues anonymes.

--OU--

J'accepte de fournir des données linguistiques et je demande à ce que mon identité soit rendue anonyme. Je comprends que je suis libre de demander, à n'importe quel moment, que certaines parties des données soient associées à mon nom.

- J'accepte de participer à produire les données suivantes, qui seront exploitées dans le cadre de ce projet :

enregistrements audio oui non

enregistrements video oui non

photos oui non

transcriptions oui non

- J'accepte de participer à produire les données suivantes, qui seront mises en ligne sur le site web de ce projet :

enregistrements audio oui non

enregistrements video oui non

photos oui non

transcriptions oui non

Nom & Prénom du participant (EN MAJUSCULES)

Signature

Date

Nom & Prénom du chercheur (EN MAJUSCULES)

Signature

Date